

Жапаров Р.Н.
Екатеринбург, УрФУ

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Введение

В последние несколько лет мировая экономика развивается в непростых условиях. Торговые противоречия и протекционистские меры, пандемия и ограничения привычной деятельности, усиление геополитического напряжения и фрагментация рынков – все это значимо влияло на экономическую динамику и инфляцию. В то же время продолжали развиваться и долгосрочные тренды, связанные с поступательным развитием общества. Увеличение разнообразия финансового сектора и рост числа потребителей финансовых и инвестиционных услуг, глобальное потепление и рост экологической осознанности, старение населения и сокращение его численности, дифференциация разных групп населения в доходах и возможностях – все эти процессы идут одновременно во многих странах, хотя их проявление различается из-за экономического, институционального и социокультурного контекста.

Все эти процессы находят отражение в российской экономике и прямо или опосредованно будут оказывать на нее влияние в будущем. Дополнительно в 2022 году российская экономика столкнулась с существенным изменением внешних условий, связанным с введением беспрецедентных по масштабу санкций в отношении российского реального и финансового секторов. Это запустило процесс структурной трансформации российской экономики – центрального вызова для российской экономики на ближайшие годы.

Национальной экономике предстоит пройти через масштабные процессы перестройки. Одни предприятия существенно изменят фокус своего производства и переключатся на иной тип продукции, другим придется покинуть рынок, их заменят новые предприятия в новых нишах. Соотношение отраслей в экономике изменится.

Часть капитала, которая ранее была задействована в производственных процессах, из-за ограничений на технологический импорт становится недоступной. Одновременно при этом по причине сложившейся демографической структуры в России ожидается постепенное сокращение рабочей силы на долгосрочном горизонте. Ограниченная доступность капитала и дефицит рабочей силы могут приводить к волнообразным шокам производительности. В ближайшие несколько лет отрицательные шоки производительности, вероятно, будут преобладать. Проинфляционное давление может

усилиться. В то же время высокий уровень инфляции отрицательно влияет на производительность. К тому же процесс технологического улучшения требует существенного объема финансирования [1-4].

Применение так называемого трансформационного потенциала, как одного из важнейших элементов системы устойчивого развития, предоставляет предприятию возможность адаптироваться к условиям изменения внешней среды, оказывающей непосредственное влияние на среду внутреннюю. Трансформация обусловлена не только изменениями, происходящими в стране и мире, но и определяемыми приоритетами стран на разных этапах их становления и развития. Положительный эффект от интеграции науки, образования и разных культур государств, ставящих единые цели и имеющих общее мировоззрение, свидетельствует о том, что трансформация – категория масштабная, сочетающая и явные изменения, и факторы, пассивно на них влияющие.

Поэтому основными исследовательскими вопросами, которые решаются в данной статье, являются (1) рассмотрение влияния цифровой трансформации на развитие предприятий, а также (2) сравнение стран лидеров в области цифровизации с отечественными компаниями.

Цифровая трансформация как инструментальный устойчивого экономического развития.

Одними из ключевых инструментальных адаптации промышленных предприятий к условиям внешней среды, на мой взгляд, являются – цифровая трансформация и инновационная стратегия. Согласно отчетам компании Boston Consulting Group (BCG) и отчета Глобального центра по цифровой трансформации бизнеса «Digital Vortex. How Digital Disruption Is Redefining Industries» прогнозируют неизбежность цифровой трансформации всех отраслей, при этом процесс внедрения цифровых технологий будет происходить с разной периодичностью и с разными объемами инвестиций, которые в перспективе должны повлиять на улучшения качества продукции и услуг, и положительную динамику финансовых показателей. В современных условиях внешнего санкционного давления необходимо определить, что представляет собой «цифровая трансформация». Цифровая трансформация – это совокупность процессов необходимых для усовершенствования функционирования предприятия с помощью цифровых технологий. Цифровая трансформация необходима для современных предприятий. Данный инструментальный предполагает постоянный мониторинг деятельности предприятия с целью внедрения необходимых технологий, которые оптимизируют и способствуют эффективному осуществлению различных процессов.

Применение цифровых технологий изначально рассматривалось как способ повышения эффективности уже существующих бизнес-моделей и процессов за счет снижения затрат, роста качества продукции, сокращения сроков производства и оптимизации логистических цепочек [5]. Происходящие в экономике изменения оказывают влияние как на внешнюю, так и на

внутреннюю среду фирмы, которая, проходя путь цифровой трансформации, из классического предприятия превращается в сложную сетевую структуру. Становясь в дальнейшем частью цифровой бизнес-экосистемы, фирма получает возможность производить продукт более эффективно, путем объединения ресурсов, принадлежащих разным участникам рынка. В целом развитая цифровая бизнес-среда дает большой потенциал для создания новых ценностных предложений, повышения производительности и эффективности. Она также способствует разумному принятию решений экономическими агентами, облегчая доступ к информации и повышая осведомленность.

Цифровая трансформация отдельно взятого предприятия сопряжена с развитием всей отрасли. Элементы трансформации обеспечивают положительную динамику показателей, а также являются фундаментом для формирования нового управленческого подхода, основанного на эффективном взаимодействии всех процессов, структурных элементов предприятия. Важность цифровой трансформации продиктована не только сверхдинамичным развитием технологий и оборудования, но и положительным влиянием на такие важные аспекты деятельности как финансовые показатели, экология, кадры и социум. В свою очередь, цифровая трансформация непосредственно влияет на стратегию устойчивого экономического развития предприятия. При этом становится возможным усовершенствование взаимодействия персонала различного уровня, сокращение временных интервалов получения обратной связи, оптимизация функций, выполняемых специалистами, а также сокращение цикла ознакомления и рецензирования документации [6-7].

Внедрение цифровых технологий предполагает получение положительного экономического эффекта. При этом в разрезе управления персоналом открываются отрицательные черты цифровой экономики: сокращение рабочих мест, ликвидация некоторых профессий.

С другой стороны, внедрение цифровых технологий ведет к повышению эффективности персонала, к стимулированию условий для совершенствования образования и адекватной реакции на нестабильность внешней среды.

Инновационная деятельность побуждает персонал относиться к работе не с точки зрения исполнителя, а с творческой идеей. При этом получается синергичный продукт эпохи цифровой экономики, включающий в себя взаимодействие персонала, организации и государства. Эксперты предполагают, что цифровизация будет способствовать социальной интеграции, снижению неравенства, развитию грамотности, а также повышению финансовой инклюзии. Ряд авторов выделяют знания людей как одно из преимуществ цифрового сообщества [8-9]. Цифровизация значительно облегчает доступ к знаниям, которые, в отличие от материальных ресурсов, не могут быть исчерпаны. С помощью такого механизма увеличивается

общественная выгода от использования знаний. Фирма как часть общества также получает это преимущество, например, в виде повышения компетентности и осведомленности своих сотрудников.

Цифровая среда может также оказаться одним из посредников между нефинансовыми и финансовыми показателями фирмы. Компании с высокими показателями корпоративной устойчивости получают от этого финансовую выгоду в долгосрочном периоде, так как повышение устойчивости влечет изменение нематериальных активов, которое, в свою очередь, влияет на операционную деятельность [9]. Одной из основных составляющих нематериальных активов является человеческий капитал фирмы, который подвержен влиянию цифровых технологий, способных изменять образ жизни людей. [10]

В качестве индикатора показателя уровня цифровизации среды, в которой компания осуществляет свою деятельность используется индекс цифровизации Euler Hermes (Euler Hermes Enabling Digitalization Index, EDI) [11].

Этот индекс рассчитывается международной страховой компанией Allianz и отражает возможность реализовывать компаниями цифровой дивиденд в каждой конкретной стране (измеряется от 0 – худший показатель, до 100 – лучший показатель).

Индекс EDI наиболее широко описывает состояние среды, оказывающей воздействие на функционирование компании, так как, в отличие от других численных показателей (World Bank, OECD, Cisco) включает в себя пять критериев оценки ее цифровизации: регулятивный критерий оценивает влияние норм, правил и законодательства, влияющих на цифровизацию; критерий знаний оценивает экосистему знаний и умений общества; критерий включенности оценивает доступность цифровых сетей и других способов связи; инфраструктурный критерий отражает цифровизацию логистики, а критерий размера цифровой экономики включает в себя количество пользователей интернета и их доходы. Таким образом, использование EDI позволяет учесть наибольшее количество факторов, оказывающих влияние на возможность использования преимуществ цифровой среды.

Таблица 1

Рейтинг стран по показателю EDI и их характеристики

Место в рейтинге	Страна	Качество подключения	Инфраструктура	Регуляторная среда для бизнеса	Экосистема знаний	Размер рынка	Баллы индекса EDI	Изменение места по сравнению с 2018 годом
1	США	76	86	95	97	83	88	0
2	Дания	100	90	97	95	1	77	1

Продолжение табл. 1

3	Германия	76	100	87	100	18	76	-1
4	Китай	34	72	84	75	100	73	5
5	Велико-британия	70	90	94	94	13	72	0
6	Сингапур	80	91	99	90	1	72	0
7	Гонконг	91	87	97	82	2	72	4
8	Япония	66	92	84	89	23	71	0
9	Нидерланды	80	92	81	94	4	70	-5
10	Швейцария	76	86	82	98	3	69	-3

В 2020 году в рейтинг EDI вошло 115 стран. Первые десять стран по показателю EDI и их характеристики представлены в Таблице 1. Следует отметить, что Россия заняла в представленном рейтинге 38 место.

Также интересно рассмотреть различия между уровнями цифровизации отраслей тяжелой и легкой промышленности России и стран «Большой семерки» (G7). На рисунке 1 приведены все отрасли промышленности (индустрии), в которых проведена аудиторская оценка Deloitte.[12]

Рис.1. Отрасли промышленности, в которых проведена аудиторская оценка Deloitte

Состояние цифровизации в легкой промышленности России несколько лучше соответствующих показателей в тяжелой промышленности, что определяется меньшими размерами бизнеса и его более высокой гибкостью к переменам. Но график отражает существенное отставание российской промышленности по уровню цифровизации, а в части цифровизации тяжелой промышленности даже возникает вопрос о возможной преодолении имеющихся разрывов.

Цифровизация – объективный источник трансформации моделей организации и деятельности предприятий промышленности устойчивых с экономической точки зрения. Анализ зарубежного опыта цифровизации предприятий промышленности позволяет модифицировать взгляд на обеспечиваемую устойчивость развития наряду с устойчивостью экономического развития. Синергия оптимизационных воздействий также положительно воздействует на устойчивость (англ. sustainability) развития промышленности с экологической точки зрения.

Диапазон современных цифровых технологий очень широк. Это различные средства автоматического проектирования, создания цифровых моделей и двойников, средства цифровой диагностики и контроля, программирования, прогнозирования и создания процессов производства, внедрения и обслуживания, процессов управления.

Помимо снижения экологических и социальных рисков, цифровизация может оказывать влияние и на эффективность процессов, связанных с управлением устойчивым развитием.

В работе [13] отмечается, что использование технологии Big Data позволяет улучшить взаимопонимание между сторонами и эффективнее достигать поставленных задач в области устойчивого развития. Инструменты цифровизации позволяют топ менеджменту проще и быстрее получать необходимую информацию о деятельности компании, и таким образом информационная прозрачность для принятия рациональных решений.

Одним из ключевых инструментов цифровизации предприятий машиностроительного комплекса является внедрение так называемого цифрового двойника продукции [14]. Цифровой двойник – это цифровая копия физического объекта или процесса, состоящей из связанных моделей систем, необходимых параметров и программного обеспечения. Цифровая модель должна создаваться на этапе концепции продукта: как правило здесь еще нет облика изделия, но уже прорисовывается состав, требования к нему и с достаточно высокой точностью себестоимость будущей техники. При этом разрабатываются виртуальные аналоги необходимых подсистем изделия. Происходит процесс согласования между продуктом и его цифровой моделью. Данные, полученные в виртуальной среде испытаний, сличаются с реальными. Благодаря данному процессу получается более точная модель. Разработка новых газотурбинных авиадвигателей, а также космических и энергетических силовых установок в виртуальной среде с применением цифровых двойников позволяет существенно сократить сроки создания – до четырех-пяти лет.

Цифровой двойник позволяет при появлении нового технического решения провести испытания в виртуальной среде, которые тяжело и дорого провести в реальных условиях. В итоге применение цифровой модели сокращает себестоимость.

Так же особенно актуальна оптимизация процесса подбора компонентов в агрегатной части, ставшей крайне важной в свете импортозамещения. Например, в одной из систем применяется определенным агрегатом, но есть необходимость протестировать другой. Просчет в виртуальном режиме, с заменой параметров и характеристик агрегата позволит понять, будет ли работа системы с новым компонентом более эффективной.

Цифровая модель продолжает работать и после производства изделия для насыщается реальными данными эксплуатации. Это позволяет понять и просчитать срок службы конкретного узла, его ресурс, степень надежности.

Цифровизация на всех этапах жизненного цикла продукта – проектирование, конструирование, производство, эксплуатацию, сервис и ремонт – позволяет оптимизировать временные, производственные и финансовые ресурсы компании.

Хотелось бы подчеркнуть, что опрос руководителей предприятий транспортного машиностроения показал положительное влияние цифровизации на деятельность вверенных предприятий. Это интернет вещей, Big Data аналитика, цифровые двойники, ИИ, обработка и управление большими данными. Это подтверждает необходимость цифровизации как ключевого инструментария устойчивого развития промышленного предприятия в условиях нестабильной внешней среды. Внедрение цифровых технологий в промышленность требует его массовую автоматизацию и, как следствие, улучшение качества выпускаемого продукта. При этом формируется возможности оптимального функционирования предприятия с перспективами дальнейшего развития. Цифровизация, с одной стороны, несёт в себе риски, с другой – открывает возможности для проектирования, прогнозирования, отработки гипотез и вариантов развития проектов.

Цифровизация является предтечей роботизации технологических процессов производства, по которым имеются обоснованные технико-экономические эффекты.

Экономическая реализация интересов машиностроительного комплекса имеет важнейшее значение в совокупности национальных экономических интересов России. Это обусловлено значительной величиной его удельного веса в структуре народного хозяйства

Заключение

Изучив результаты исследований отечественных и зарубежных авторов, мы можем сделать вывод о том, что менеджмент организаций и развитых, и развивающихся стран все больше признает не только важность цифровой трансформации, как ключевого ресурса компаний по достижению ими конкурентоспособности, но и проблему разношерстности цифровой среды. Цифровизация поможет принимать более правильные управленческие решения на фоне больших потоков данных, анализируя их, тем самым повышать эффективность управления и экономическую результативность компаний. Однако это затрудняется многими факторами, среди которых,

разная степень цифровизации среды. Необходимо расширять изучение практик мира по внедрению цифровой трансформации, что позволит в большей степени учитывать все факторы влияния на деятельность фирм. Кроме того, важнейшей задачей стоит изучение цифровой трансформации в российских компаниях и того, практики каких стран мира могут быть адаптированы для России. Широкое внедрение цифровой трансформации позволит вывести эффективность компаний на качественно новый уровень развития.

Список использованной литературы:

1. Idrisov, G.I. (2016). Industrial policy of Russia under current conditions. Moscow: Gaidar Institute, 160 p.
2. Beauregard, P. (2022). International emotional resonance: Explaining transatlantic economic sanctions against Russia. *Cooperation and Conflict*, 57(1), 25–42. <https://doi.org/10.1177/00108367211027609>
3. Gould-Davies, N. (2020). Russia, the West and Sanctions. *Survival*, 62(1), 7–28. <https://doi.org/10.1080/00396338.2020.1715060>
4. Kaempfer, W.H., & Lowenberg, A.D. (2007). The Political Economy of Economic Sanctions. In K. Hartley & T. Sandler (Eds). *Handbook of defense economics*, 2, 867–911. [https://doi.org/10.1016/S1574-0013\(06\)02027-8](https://doi.org/10.1016/S1574-0013(06)02027-8)
5. E., Hitt L.M. Beyond computation: Information Technology, Organizational Transformation and Business Performance // *The Journal of Economic Perspectives*. 2000. Vol. 14. Is. 4. P. 23–48. DOI:10.1257/jep.14.4.23
6. Systemic indicator of sustainable development: Proposal and application of a framework [Electronic resource] / J.H. Eustachio [et al.] // *Journal of Cleaner Production*. 2019. Vol. 241. Art. number 118383. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro> (date of request: 18.01.2023).
7. Stuermer M, Abu-Tayeh G, Myrach T. Digital Sustainability: Basic Conditions for Sustainable Digital Artifacts and Their Ecosystems // *Sustainability Science*. 2017. Vol. 12. P. 247–262. DOI: 10.1007/s11625-016-0412-2
8. Имамвердиев Ф.Р. Кадровый потенциал как основа реализации программы «цифровая экономика» // *Современные исследования проблем управления кадровыми ресурсами*. М.: Эдельвейс, 2021. С. 272–277.
9. Surroca J., Tribó J.A., Waddock S. Corporate Responsibility and Financial Performance: The Role of Intangible Resources // *Strategic Management Journal*. 2010. Vol. 31. Is. 5. P. 463–490. DOI: 10.1002/smj.820
10. Cahan S.F., Chen C., Chen L., Nguyen N.H. Corporate Social Responsibility and Media Coverage // *Journal of Banking & Finance*. 2015. Vol. 59. P. 409–422.
11. 2020 Enabling Digitalization Index: Beyond potential // Allianz [Электронный ресурс]. URL: https://www.allianz.com/en/economic_research/publications/specials_fm/EDI_11092019.html (дата обращения: 15.09.2023).
12. Deloitte Digital Innovation Outlook 2021 Review. – Amsterdam. - 2021
13. Lock I., Seele P. Theorizing Stakeholders of Sustainability in the Digital Age // *Sustainability Science*. 2017. Vol. 12. P. 235–245. DOI: 10.1007/s11625-016-0404-2
14. Машиностроение: двигатели сконструируют в виртуальной реальности. Журнал «Эксперт» 26 июня 2023 <http://expert.ru> (дата обращения 14.09.2023)